

SUN'IY INTELLEKTNING BANDLIK VA ISHCHI KUCHIGA TA'SIRI

O'zbekiston milliy universiteti Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar
fakulteti Sun'iy intellekt yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Kuchkarova Marjonabonu Karimjon qizi

Annotasiya: Ushbu maqola Sun'iy intellektning paydo bo'lishi rivojlanishi hamda bugungi kunda uning inson hayotidagi ahamiyati qolaversa bandlik va ishchi kuchiga tasiri, qisqaradigan ish o'rinlari, kasblarning yo'qolib ketishi, ilg'or texnologiyalar xodimlar bajaradigan vazifalarni qila boshlagach, inson mehnatiga hojat qolmasligi sabab bo'lishi ehtimollari bo'yicha fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, soha, mutahassis, ishchi kuchi, yo'nalish, inson, tizim, qoida, ish, mehnat.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЗАНЯТОСТЬ И РАБОЧУЮ СИЛУ

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие появления искусственного интеллекта и его значение в жизни человека сегодня, а также влияние на занятость и рабочую силу, сокращение рабочих мест, исчезновение профессий, поскольку передовые технологии начинают выполнять задачи, выполняемые сотрудниками. Он думает о возможных причинах, по которым его работа окажется ненужной.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровые технологии, поле, эксперт, рабочая сила, направление, человек, система, правило, работа, труд.

Barchamizga ma'lumki hozirda Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarniyig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizdaushbu sohada malakali

kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar jamiyatimizning barcha sohalariga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizda shu yo'nalish bo'yicha "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt" ixtisosligi oliy malakali kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik mutaxassisliklar nomenklaturasiga kiritildi va uning pasporti yaratildi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot institutida "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellect ixtisosligi" bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti ochildi. Sun'iy intellektning (AI) kelib chiqishi 1940 va 1950 yillarda boshlangan deyish mumkin, o'shanda tadqiqotchilar inson intellektini taqlid qila oladigan mashinalarni yaratish imkoniyatlarini o'rganishni boshlaganlar. "Sun'iy intellekt" atamasi fanga 1956 yilda sun'iy intellektning tug'ilgan joyi hisoblangan Dartmut konferentsiyasida Jon Makkarti tomonidan kiritilgan.

Sun'iy intellekt bo'yicha eng dastlabki loyihalardan biri 1950-yilda Alan Tyuring tomonidan taklif qilingan Tyuring testi bo'ldi. Tyuring testida inson baholovchini tabiiy tilda suhbat orqali u ham inson ekanligiga ishontirishga uringan mashina ishtirok etdi. Ushbu test tabiiy tilni qayta ishlashning rivojlanishiga turtki berdi, bu hozirda sun'iy intellect tadqiqotlarining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Keyingi o'n yilliklarda tadqiqotchilar muammoni hal qilish, tilni tushunish va naqshni aniqlash kabi an'anaviy ravishda inson aql-zakovati bilan bog'liq vazifalarni bajarishi mumkin bo'lgan algoritm va tizimlarni ishlab chiqishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Ilk sun'iy intellect tizimlari qaror qabul qilish uchun mantiqiy qoidalar to'plamidan foydalangan dasturlarga asoslangan tizimlarga e'tibor qaratdi. 1980 va 1990-yillarda sun'iy intellekt sohasi "Sun'iy intellekt qishi" deb nomlanuvchi tanazzulni boshdan kechirdi. Sun'iy intellekt tadqiqotlarini

moliyalashtirish qisqartirildi va taraqqiyot sekinlashdi. Biroq, 2000-yillarda hisoblash quvvatidagi o'zgarishlar va katta ma'lumotlar to'plamining mavjudligi neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish kabi mashinalarni tadqiq qilish usullarining rivojlanishiga olib keldi, bu esa kompyuterni ko'rish, nutqni aniqlash va boshqalar kabi sohalarda yutuqlarga olib keldi. Tabiiy tilni qayta ishlash. Bugungi kunda sun'iy intellekt sog'liqni saqlash, moliya, transport va maishiy xizmat sohalarda qo'llanilishi bilan tez rivojlanayotgan sohadir. Sun'iy intellektning rivojlanishi hisoblash quvvati, katta ma'lumotlar va algoritmlar sohasidagi yutuqlar tufayli davom etmoqda va kelgusi yillarda bu soha jamiyatda tobora muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

Sun'iy intellekt inson qilishi mumkin bo'lgan ko'p vazifalarni bajara olyapti va bu odamlarning ish o'rinlarini yo'qotishlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, taksilar, yuk mashinalari haydovchisiz ham boshqarilishi, kassalarda hisobchilar bo'lmasligi, jarrohlik operatsiyalarini ham odam emas, robotlar qila olishi mumkin. Natijada esa, albatta, kimdir ishsiz qolishi ehtimoli bor. Jahon iqtisodiy forumining kelajak ish o'rinlari haqidagi hisobotga ko'ra, keyingi besh yilda hozir mavjud ish o'rinlarining 23 foizi o'zgarishga uchraydi: 69 mln ish o'ri yaratilishi, 83 mln ish o'ri esa yo'q bo'lib ketishi kutilyapti. Bu global miqyosda ish o'rinlarining 14 mlni, ya'ni 2 foizi yo'q bo'lib ketishi mumkinligini anglatadi. Qisqaradigan ish o'rinlari, kasblarning yo'qolib ketishiga sun'iy intellekt, ilg'or texnologiyalar xodimlar bajaradigan vazifalarni qila boshlagach, inson mehnatiga hojat qolmasligi sabab bo'ladi. Masalan, sun'iy intellekt namunasi bo'lgan ChatGPT AQShda 4,8 mln ish o'rnini egallashi prognoz qilinmoqda. Jahon iqtisodiy forumining kelajak ish o'rinlari haqidagi hisobotga ko'ra, keyingi besh yilda hozir mavjud ish o'rinlarining 23 foizi o'zgarishga uchraydi: 69 mln ish o'ri yaratilishi, 83 mln ish o'ri esa yo'q bo'lib ketishi kutilyapti. Bu global miqyosda ish o'rinlarining 14 mlni, ya'ni 2 foizi yo'q bo'lib ketishi mumkinligini anglatadi. Qisqaradigan ish o'rinlari, kasblarning yo'qolib

ketishiga sun'iy intellekt, ilg'or texnologiyalar xodimlar bajaradigan vazifalarni qila boshlagach, inson mehnatiga hojat qolmasligi sabab bo'ladi. Masalan, sun'iy intellekt namunasi bo'lgan ChatGPT AQShda 4,8 mln ish o'rini egallashi prognoz qilinmoqda.

(AI)ning inson hayotiga eng katta ta'siridan biri bu ishlarni avtomatlashtirishdir. Sun'iy intellekt texnologiyasi takomillashgan sari, u ilgari odamlarga xos deb hisoblangan vazifalarni bajarish qobiliyatiga ega bo'lib bormoqda. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish, transport va chakana savdo kabi sohalarda ayrim ishchilarning ko'chishiga olib keldi. Bu korxonalar uchun samaradorlikni oshirish va xarajatlarni tejashga olib kelgan bo'lsa-da, ishchilarning yangi ko'nikmalar va rollarga moslashishiga ehtiyoj tug'dirdi. Sun'iy intellekt sog'liqni saqlashga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. U tibbiy tashxislarning aniqligini oshirish, yangi davolash usullarini ishlab chiqish va bemorlarni parvarish qilishni shaxsiylashtirish uchun foydalanilmoqda. Masalan, sun'iy intellect yordamida ishlaydigan tibbiy tasvirlash vositalari inson ko'ziga ko'rinmaydigan kasalliklar va

anormalliklarni aniqlay oladi, chatbotlar va virtual yordamchilar esa bemorlarga shaxsiy tibbiy maslahat va yordam ko'rsatishda qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt bizning o'rganish uslubimizni ham o'zgartirmoqda. U talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratish, talabalarning faolligini yaxshilash va o'qituvchilar uchun ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalaniladi. Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalari o'quvchilarning o'zaro

Munosabatlaridagi yashash va ishlash uslubimizni o'zgartirmoqda. So'nggi o'n yil ichida AI qanday rivojlanganligini va uning potentsial ilovalari hali ham o'rganilayotganini ko'rish ajoyib. Sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil va turli sohalarda, jumladan moliya,

transport va energetikada yutuqlarga olib kelishi mumkin bo'lgan tushunchalarni taqdim etish qobiliyatidir.

AIning jamiyatga ta'siri juda katta bo'lib, uning kelajak uchun salohiyati yanada muhimroqdir. Sun'iy intellektning katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tushunchalar berish qobiliyati bilan biz sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va ta'lim kabi turli sohalarda ulkan yutuqlarni ko'rdik. AI, shuningdek, korxonalariga o'z faoliyatini yaxshilash va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Biroq, bu yutuqlar bilan birga, e'tiborga olinishi kerak

bo'lgan axloqiy mulohazalar mavjud. Sun'iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, inson tarafdorligi, shaxsiy hayot va xavfsizlik kabi muammolarni hisobga olgan holda uni ishlab chiqish va mas'uliyat bilan qo'llashni ta'minlash juda muhimdir. Shaxslar va jamiyat qadriyatlarini himoya qilish uchun sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qoidalar, standartlar va yo'riqnomalarni yaratish juda muhimdir. Bundan tashqari, AI ni qabul qilish uning qarorlari axloqiy tamoyillarga mos kelishini ta'minlash uchun inson nazorati bilan birga bo'lishi kerak. Jamiyat sifatida biz sun'iy intellektning xavf-xatarlarini yumshatish bilan birga uning salohiyatini maksimal darajada oshirishni ta'minlash uchun turli sohalardagi mutaxassislar bilan doimiy muloqot va hamkorlik qilishimiz kerak. Darhaqiqat, sun'iy intellekt barchamiz uchun yaxshiroq kelajak yaratishga qodir va biz uning ta'sirini va undan qanday mas'uliyat bilan foydalanishimiz mumkinligini yodda tutishimiz kerak.

AI o'z qiyinchiliklaridan holi emas va eng dolzarb muammolardan biri bu ish joyini almashtirishdir. Mashinalar va sun'iy intellekt tizimlari tobora takomillashgani sayin, ular ko'plab sohalarda inson mehnatining o'rnini bosishi, ish o'rinlarining yo'qolishiga va iqtisodiy tanazzulga olib kelishi xavfi mavjud. Shuning uchun odamlarni AI tizimlari bilan birga ishlash uchun zarur bo'lgan

ko'nikmalar bilan ta'minlaydigan ta'lim va o'quv dasturlariga sarmoya kiritish orqali ushbu imkoniyatga tayyorgarlik ko'rish juda muhimdir. Hukumatlar va korxonalar, shuningdek, avtomatlashtirish tufayli ko'chirilishi mumkin bo'lgan ishchilarni qo'llab-quvvatlashning yangi usullarini, jumladan, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tashabbuslarini o'rganishlari kerak. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan nafaqat imtiyozli odamlarga emas, balki jamiyatdagi barchaga foyda keltirishi uchun

ishlatilishini ta'minlash kerak. Birgalikda ishlash orqali biz sun'iy intellektning imkoniyatlaridan foydalanishimiz va uning muammolarini hal qilishimiz va barcha uchun yanada barqaror kelajak yaratishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki AIning ishchi kuchiga ta'sirini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Avtomatlashtirish rivojlanishda davom etar ekan, ko'plab an'anaviy ish o'rinlari eskirishi aniq. Bu mehnat bozorida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi va biz bu o'zgarishlarga tayyor bo'lishimiz kerak. O'sishning davom etishi mumkin bo'lgan sohalardan biri bu vaqtinchalik yoki mustaqil ish tobora keng tarqalgan bo'lib borayotgan gig iqtisodidir. Ushbu turdagi ish ko'plab ishchilar xohlagan moslashuvchanlikni taklif qilsa-da, unda ish xavfsizligi va an'anaviy to'liq vaqtli bandlikning afzalliklari yo'q. Shu sababli, avtomatlashtirishning ishchi kuchiga ta'sirini bartaraf etish uchun innovatsion echimlarni o'rganishimiz juda muhimdir. Umumjahon asosiy daromad mumkin bo'lgan yechim sifatida taklif qilingan, ammo biz ishchilar mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib qolishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun ta'lim va o'qitish dasturlariga ham sarmoya kiritishimiz kerak. Bundan tashqari, global pandemiya uzoqdan ishlash tendentsiyasini yanada tezlashtirdi, bu esa ish joyini almashtirish muammosini yanada kuchaytirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Yusupbekov N. R. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish N. R. Yusupbekov. - Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.-572 b.
2. Angeles J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems Theory, Methods, and Algorithms. -VerlagNew York, Inc., 2003 545 p.
3. Suyunov J.Y, Kompyuter imitatsion modellari asosida faol o'qitish texnologiyasining nazariy asoslari. Scientific progress, 459-466 b.
4. Kurfess T. Robotics and automation handbook. CRC Press LLC, 2005 —519 p.